

(Gabriel Armando Carvajal Mantilla)

AUTORIDADES

Universidad de Los Andes-Mérida

Mario Bonucci R. Rector

Patricia Rosenzweig. Vicerrectora Académica

Manuel Aranguren. Vicerrector Administrativo

José María Andérez. Secretario

María E. Noguyera de Avendaño. Coordinadora de Postgrado

Alejandro Gutiérrez. Coordinador General del CDCHTA

UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES
DR. PEDRO RINCÓN GUTIÉRREZ
TACHIRA VENEZUELA

Universidad de Los Andes Táchira
Núcleo “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez”

Omar Pérez Díaz. Vicerrector-Decano

Nahím Labrador Lozada. Coordinador Administrativo

Doris Pernía Barragán. Coordinadora de Secretaría

Doray Contreras. Coordinadora de Postgrado

Pascual Moreno. Coordinador de Extensión

DIRECTORIO

EDITOR-DIRECTOR: José Pascual Mora García

ASISTENTE EDITORIAL: Mauricio José de Paúl Mora Pérez

Universidad de Los Andes -Táchira. Núcleo Dr. Pedro Rincón Gutiérrez
San Cristóbal. Estado Táchira. Venezuela

COMITÉ EDITORIAL

Dr. José del Rey Fajardo, s. j. (*Academia de Historia de Venezuela*);

Dra. Diana Soto Arango (*Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC*);

Dra. Edda Samudio Aizpurua (*Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela/ Sistema Nacional de Investigación (SIN) Senacyt, Panamá*); Dr. Reinaldo Rojas (*UPEL IPB, Venezuela; Individuo de Número Academia Nacional de la Historia*); Dr. Jorge Patiño Rojas (*UPTC*);

Dr. Luis Bernardo Díaz Gamboa, (*Maestría DDHH, UPTC, Colombia*); Dr. Carlos H. Barrera Martínez (*Academia Boyacense de Historia, Colombia*); Dr. José del Carmen Correa Alfonso (*Universidad de Cundinamarca, Colombia*);

Dr. Juan Mansilla (*Universidad Católica de Temuco, Chile*), Elmer Robles Ortíz (*Universidad Antenor Orrego, Perú*); Dr. Armando Martínez Moya (*Universidad de Guadalajara, México*);

Dr. Omar Pérez Díaz, (*Universidad de Los Andes-Táchira, Venezuela*); Dra. Cristina Vera de Flach, (*Universidad de Córdoba, Argentina*); Dr. Leonardo Carvajal (*Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela*); Dr. Óscar Hugo López (*Universidad San Carlos de Guatemala*);

Dra. Lucy Gómez Mina (*Universidad Francisco de Paula Santander, Colombia*).

CONSEJO DE ÁRBITROS

Orlando Velasco Ulloa (*ESAP, Colombia*); Juan Manuel Santana (*Universidad de Las Palmas de Gran Canarias-España*); Gustavo Zuluaga Trujillo (*Becario del Doctorado UPTC, Tunja, Colombia*); Omar Alexis Pérez Carrero (*ULA-Táchira, Venezuela*).

Mariana del Valle Buitrago Rodríguez (*ULA-Táchira*); Carlos Casanova Icaza (*ULA-Táchira*)

DISEÑO GRÁFICO

Lcdo. Fredy Nelson Calle Cortés (fredyncallescortes@gmail.com)

PORTADA

Gabriel Armando Carvajal Mantilla y un grupo de muchachos fundadores del Liceo "Dr. Antonio Sánchez Pacheco".

PORTADILLA

Gabriel Armando Carvajal Mantilla

CONTENIDO

	Pág.
EDITORIAL	11
I. ARTÍCULOS	
1. EL EMPRENDIMIENTO SEGÚN LA LEY PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE NUEVOS EMPRENDIMIENTOS... ¿UN SUJETO DE DERECHO REGULAR EN VENEZUELA? / ENTREPRENEURSHIP ACCORDING TO THE LAW FOR THE PROMOTION AND DEVELOPMENT OF NEW VENTURES... A SUBJECT OF REGULAR LAW IN VENEZUELA? Mariana del Valle Buitrago Rodríguez, José Gregorio Prato Pérez y Nahiam Perseveranda Lozada Labrador	13
2. INVESTIGACIÓN ACADÉMICA: CASO GRUPO HEDURE ULA-TÁCHIRA Y REDES ACADÉMICAS EN COLOMBIA / ACADEMIC RESEARCH, HEDURE GROUP ULA-TÁCHIRA CASE AND ACADEMIC NETWORKS IN COLOMBIA Ana María Zambrano Labrador	20
3. DE LA MEMORIA INDIVIDUAL Y COLECTIVA A LA MEMORIA HISTÓRICA E IMAGINARIOS ICONOGRÁFICOS SOBRE LA INDEPENDENCIA. VISTOS A TRAVÉS DE TRES GENERACIONES, EN LA LARGA DURACIÓN. (1810-2019) / FROM INDIVIDUAL AND COLLECTIVE MEMORY TO HISTORICAL MEMORY AND ICONOGRAPHIC IMAGINARIES ABOUT INDEPENDENCE. SEEN THROUGH THREE GENERATIONS, IN THE LONG DURATION. (1810-2019) Carlos H Barrera Martínez	36
4. EDUCACIÓN INTERCULTURAL. UNA ALTERNATIVA PARA ABORDAR LA VIOLENCIA QUE SE SUSCITA EN LA ESCUELA / INTERCULTURAL EDUCATION. AN ALTERNATIVE TO ADDRESS VIOLENCE THAT OCCURS AT SCHOOL Jesús Morales / Nelly García Gavidia	54
5. EL CINE DE HABLA HISPANA COMO ESTRATEGIA PARA MEJORAR LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DE COLOCACIÓN AVANZADA - IDIOMA ESPAÑOL Y CULTURA DEL MIAMI CHRISTIAN SCHOOL / SPANISH-SPEAKING CINEMA AS A STRATEGY TO IMPROVE THE COMMUNICATION SKILLS OF ADVANCED PLACEMENT STUDENTS - SPANISH LANGUAGE AND CULTURE OF MIAMI CHRISTIAN SCHOOL Luz Mila Guirigay Valero	65
6. APORTES EPISTEMOLÓGICOS PARA RESIGNIFICAR LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN RURAL. CASO UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO "DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ", HERNÁNDEZ-TÁCHIRA / EPISTEMOLOGICAL CONTRIBUTIONS TO RESIGNIFY THE PEDAGOGICAL PRACTICES OF RURAL EDUCATION TEACHERS. CASE EDUCATIONAL UNIT "DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ", HERNÁNDEZ-TÁCHIRA Onorio Márquez Pereira	81
7. ACTITUDES Y HABILIDADES PARA EL EMPRENDIMIENTO EN LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS. IMPLICACIONES EPISTEMOLÓGICAS / ATTITUDES AND SKILLS FOR ENTREPRENEURSHIP IN UNIVERSITY GRADUATES. EPISTEMOLOGICAL IMPLICATIONS Jesús Arturo Ramírez Sulvarán	100
8. FORMACIÓN, DESARROLLO COMUNITARIO Y CALIDAD DE VIDA EN BOYACÁ, CASO: BETÉITIVA, DESDE 1960 / TRAINING, COMMUNITY DEVELOPMENT AND QUALITY OF LIFE IN BOYACÁ, CASE: BETÉITIVA, SINCE 1960 Néstor Perico-Granados, José Pascual Mora-García, Jaime Fuentes-Guerrero y Laura Estefanía Fonseca	114
9. MIRAR LAS FUNCIONES DEL PERIODISMO ESPECIALIZADO PARA COMPRENDER SU VALOR PEDAGÓGICO LOOK AT THE FUNCTIONS OF SPECIALIZED JOURNALISM TO UNDERSTAND ITS PEDAGOGICAL VALUE Maryi Carolina Márquez Echeverría	130
10. PANDEMIA Y PERIODISMO: LOS GIGANTES TECNOLÓGICOS EN TIEMPO DE PANDEMIA COVID-19 / PANDEMIC AND JOURNALISM: THE TECHNOLOGICAL GIANTS IN TIMES OF THE COVID-19 PANDEMIC Carrero Pulido, Julio César	139

11. UNA PRÁCTICA PEDAGÓGICA ANTE EL SURGIMIENTO DE LA PANDEMIA COVID 19. VISIONES ENCONTRADAS EN EL SER Y HACER DOCENTE / A PEDAGOGICAL PRACTICE BEFORE THE EMERGENCE OF THE COVID 19 PANDEMIC. VISIONS FOUND IN BEING AND DOING TEACHING	155
Mariely del Valle Rosales Viloria	
12. EL CONGRESO CONSTITUYENTE VENEZOLANO DE 1811: REPÚBLICA, FEDERALISMO E INDEPENDENCIA / THE VENEZUELAN CONSTITUENT CONGRESS OF 1811: REPUBLIC, FEDERALISM AND INDEPENDENCE	161
Reinaldo Rojas	
13. ETNOGRAFÍA ARTÍSTICA. ENSAYO FOTOGRAFICO PARA CONTARSE / ARTISTIC ETHNOGRAPHY PHOTO ESSAY TO BE COUNTED	188
Jairo Portillo Parody	
14. REFERENTES MUSICALES CON BANDOLA LLANERA PARA FAVORECER LA FORMACIÓN / MUSICAL REFERENCES WITH LLANERA BANDOLA TO PROMOTE TRAINING	195
Javier Mendoza Castillo / Ibeth Molina Molina	
15. LA PEDAGOGÍA DEL AMOR Y LA ESPERANZA: PERSPECTIVA POSIBLE PARA COMBATIR LA VIOLENCIA / THE PEDAGOGY OF LOVE AND HOPE: POSSIBLE PERSPECTIVE TO COMBAT VIOLENCE	206
Yvenne Méndez Valera	
II. EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS	
1. BIOGRAFÍA DE UNA GESTIÓN EDUCATIVA (SANTA ANA, TRUJILLO)	216
Manuel Vicente Núñez Gil	
2. UN PERFIL, REMEMBRANZAS, REFLEXIONES Y PREGUNTAS EN TORNO A UNA ESCUELA DE HACE 50 AÑOS	240
Ricardo Chacón Calderón	
3. ORÍGENES DE UNA TRAYECTORIA EDUCATIVA Y CULTURAL EN SANTA ANA DE TRUJILLO, VENEZUELA. (APUNTES DEL CRONISTA)	244
Pedro Elías Gil	
4. CONOCÍ A RAFAEL CADENAS	256
Jorge Linares Angulo	
5. IMPORTANCIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA FORMACION, ACTUALIZACION, AMPLIACION Y PERFECCIONAMIENTO EN EL MANEJO DE EMERGENCIAS MÉDICAS Y CUIDADOS CORONARIOS, PARA PROFESIONALES DE SALUD	258
Alex Antonio Burgos Ortiz	
6. MARÍA DOLORES MANNUCCI DE ARAUJO: UNA MAESTRA TRASCENDENTE: ENTRE DOS SIGLOS	261
Allí Medina Machado	
7. EXPERIENCIA EDUCATIVA EN VENEZUELA: REFLEXIONES SOBRE EL SISTEMA EDUCATIVO Y SU EVOLUCIÓN EN LAS DÉCADAS DE 1950-2000	274
Arquidio Rivas	
8. EXPERIENCIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA GEOMETRÍA EUCLIDIANA EN LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES – TÁCHIRA	279
Saúl Villamizar Valencia	
9. HOGAR Y ESCUELA: UN BINOMIO DEL PROCESO EDUCATIVO	282
Dulce Azalia Hevia de Chacón	
10. EL PADRE VÉLAZ: NOTAS Y REFLEXIONES SOBRE EL LÍDER FUNDADOR DE FE Y ALEGRÍA	284
Reinaldo Rojas	
11. ALTERIDAD DEL CURRÍCULO: LA EDUCACIÓN BAJO LAS CAPAS DE UN ENFOQUE CRÍTICO, REFLEXIVO Y TRANSFORMADOR	293
Harold Yezid Fajardo Gonzalez	
12. UNA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA EN CRISIS	299
Homero Ulises Maldonado Morales	
13. RESEÑAS DE MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA	305
José Angel Villamizar Rodríguez	

14. AUTOBIOGRAFÍA EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA	310
Sandra Cecilia Rincón Armero	
15. LA GEOHISTORIA EN EL NÚCLEO TÁCHIRA DE LA ULA: UNA VISIÓN PANORÁMICA DE LA REGIÓN TACHIRENSE	312
Omar Contreras Molina	
16. MIS EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS	316
Yvenne Méndez Valera	
17. MEDIO SIGLO DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	327
Carlos Quero Delgado	
18. REMEMBRANZA: LICEO “ANTONIO SÁNCHEZ PACHECO” SANTA ANA DE TRUJILLO. REPORTAJE HISTÓRICO	329
Douglas J. Sáez Mendoza	
II. EXPERIENCIAS HUMANITARIAS	
1. CAMPO CULTURAL DE APRENDIZAJE BAGÜE. BIOPEDAGOGÍA DEL TERRITORIO. UNA MIRADA REFLEXIVA AL TERRITORIO PERSONAL	333
Julián Fernando Bonilla Real / Yenifer Beltrán Sierra	
2. ROSSY GABRIELA CARVAJAL VIVAS, LA EXPERIENCIA HUMANITARIA DESDE LIFE FOUNDATION, MIAMI- FL	342
Por José Pascual Mora García	
3. RESEÑA DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA A LA ASISTENCIA HUMANITARIA. (INFORME DEL IEH NODO SAN CRISTÓBAL, PRESIDENTE EMÉRITO)	346
José Pascual Mora García	
4. LA FRONTERA DEL TÁCHIRA Y NORTE DE SANTANDER: VÍCTIMAS DE CARACAS Y BOGOTÁ	361
Pérez Díaz, Omar / Pérez Ramírez Carlos	
5. LOS SEÑORES DE LAS GUATILAS	369
Camilo Andrés Sanabria Álvarez	
6. CLASE DE METALES MENORES Y TALLER EN EL DEPARTAMENTO DE ARTES DE WEBER STATE UNIVERSITY	371
René Venegas	
7. DE LA TEORÍA Y ENFOQUE DE LOS DDHH A SU COMPRESIÓN E INTERPRETACIÓN	374
Sergio Andrés López-Zamora	
8. MICROBIOGRAFÍAS	376
José Alberto Alcalde	
9. GLORIAS DEL DEPORTE TACHIRENSE: NOTAS PARA UNA BIOGRAFÍA	471
Pedro Ruiz Ramírez	
III. RESEÑAS	
1. POLÍTICAS EDUCACIONAIS E CURRÍCULO: CONSTRUINDO REDES LATINO-AMERICANAS, 2023	476
Ana Paula Araujo Fonseca / Juliana Fátima S. Pasinin / Juliana Franzi / Márcia Cossetin	
2. APUNTES PARA UNA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN TRANSMODERNA	483
José Pascual Mora García / Juan Mansilla S.	
CONNECTING HISTORY OF EDUCATION (2022)	487
Por José Pascual Mora García	
3. RESEÑA. IMAGINARIOS ESCOLARES SOBRE EL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA AMERICANA EN ESCUELAS NORMALES CUNDIBOYACENSES (2009-2019). COMPILADORAS: DIANA ELVIRA SOTO ARANGO, NUBIA YANETH GÓMEZ VELASCO, SANDRA LILIANA BERNAL VILLATE	488
Por José Pascual Mora García	
4. RESEÑA. LA CULTURA POLÍTICA EN LOS IMAGINARIOS DOCENTES DE CIENCIAS SOCIALES Y LAS ESCUELAS NORMALES EN COLOMBIA	490
Por José Pascual Mora García	

5. RESEÑA. RHELA, VOLUMEN 34, NÚMERO 39 DE LA REVISTA DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN LATINOAMERICANA –RHELA Por José Pascual Mora García / Nubia Yaneth Gómez Velasco	492
IV. MISCELÁNEAS	
1. RESEÑA DE LOS 30 AÑOS DE LOS GRUPOS HISULA - ILAC Por José Pascual Mora García, Hisula/UPTC y UdeC	495
2. ENCUENTRO CON DEEPAK CHOPRA, GABRIEL ARMANDO CARVAJAL MANTILLA Y MARINA VIVAS José Pascual Mora García	499
3. L' ORDRE DES PALMES ACADÉMIQUES AL DR. REINALDO ROJAS Por José Pascual Mora García	500
4. IX SEMINARIO TALLER INTERNACIONAL VENDIMIA	502
NORMAS ACTUALIZADAS PARA LOS AUTORES	503
CÓDIGO DE ÉTICA DE LA REVISTA HEURÍSTICA	507

APUNTES PARA UNA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN TRANSMODERNA

José Pascual Mora García / Juan Mansilla S.

MORA GARCÍA, José Pascual & Mansilla, Juan. “APUNTES PARA UNA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN TRANSMODERNA: Una aproximación en la Historia del Tiempo Presente: el Modelo Educativo Digital Transmoderno en la Universidad de Cundinamarca, (Colombia) y La comunidad ancestral Mapuche en Temuco, (Chile). En HISTORIAS DE LA EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y ESPAÑA: FUENTES, TEORÍAS Y CIRCULACIÓN DEL CONOCIMIENTO. Amarílio FERREIRA NETO; José Cláudio SOOMA SILVA; Juliana MARTINS CASANI. Instituto de Investigación en Educación y Educación Física (Proteoria - Universidad Federal de Espírito Santo/UFES), el Laboratorio de Investigación y Docencia en Historia de la Educación (LPEHE - Universidad Federal de Rio de Janeiro/UFRJ) y la Universidad Federal de Tocantins (UFT). 2022.

En el marco de la pandemia, resultado de la investigación presentada en el Postdoctorado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), presentamos los lineamientos de la Pedagogía Apofática (Mora-García, 2020), que nos condujo a la comprensión de este texto sobre la Historia de la Educación Transmoderna; a fin de evidenciar las contradicciones de la Pedagogía de la Modernidad en la sostenibilidad del planeta.

Y en este contexto emergen nuestras reflexiones sobre los aportes del Modelo Educativo Digital Transmoderno (Medit) de la Universidad de Cundinamarca y el aporte a la Historia de la Educación Transmoderna.

I. La Historia de la Educación Transmoderna y los aportes del Modelo Educativo Digital Transmoderno

En ese esfuerzo por dar cuenta de la historia del tiempo presente, nos hemos propuesto decantar los lineamientos que hacen pensar en los aportes que desde la Transmodernidad impactan a la Historia de la Educación. Es así como surge la mirada de la Historia de la Educación Transmoderna y que puede ser caracterizada como aquella comprensión que nos desplaza del mundo de las utopías a las distopías; del ecocidio desarrollista a la desaceleración y al giro biocéntrico; así como a los desplazamientos de la Pedagogía Eurocéntrica hegemónica a la reivindicación de los saberes de las comunidades ancestrales y la nueva ruralidad; del “arrancarle los secretos a la naturaleza”

(Kant) a la naturaleza sujeto de derecho y los animales como sujeto de derecho; del consumismo y siliconización del mundo al buen vivir (sumak kawsay).

Podríamos señalar que son tres las premisas fundamentales del Medit que se entroncan con esta mirada, y que presentamos en los siguientes aspectos:

A. El Medit es una propuesta institucional que incorpora en su perfil el principio de la formación para la vida, le apuesta a una pedagogía para la vida, no para competencia sino para la solidaridad, que “deje atrás modelos profesionalizantes, transmisores de conocimiento e información, con el fin de enfocarse a formar una persona transhumana, para la vida, los valores democráticos, la civilidad y la libertad. Esto significa, pasar de una educación para el hacer y el trabajo, a una educación para el ser.” (Muñoz, 2019: 2) En ese sentido, no importa tanto el saber enciclopédico académico de la acumulación de información; “pues no se pretende entrar en discusiones teóricas en torno a la pedagogía y la didáctica, sino que se establece un ideal educativo universitario acorde al momento actual, es decir, en un contexto sociohistórico y cultural determinado. Es una carta de navegación que se constituye en el deber ser y el sueño de la Institución.” (Muñoz, 2019; 2)

En esa dirección, el MEDIT le apuesta a la formación para el desarrollo del ser: “Esto significa, pasar de una educación para el hacer y el trabajo, a una educación para el ser.” (Muñoz, 2019: 3). Muy oportuno, pues en la proyección que plantea Harari (2020), una de las tres contradicciones del futuro, junto a la crisis climática y la revolución tecnológica, será la crisis laboral. Implicaciones que determinarían cambios sustantivos en la comprensión de la Historia

de la Educación, pues en lo sucesivo el predominio del mundo automatizado terminará por evidenciar que el abultamiento del currículum es irrelevante, pues de nada servirá un profesional con un currículum vitae saturado si no se adapta la caótica emergente. Aspecto que hemos incorporado en el perfil del egresado del Documento Maestro del Doctorado en Cs. De la Educación en la Universidad de Cundinamarca, que propone en el perfil del egresado la formación de “un investigador autónomo con capacidad de identificar problemas, (que pueda) diseñar soluciones, proponer cambios y transformaciones en el campo educativo y social, de realizar y orientar procesos en el saber pedagógico, la educación ambiental, los aprendizajes en paz y poblaciones resilientes y su relación con la Calidad de la Educación, cuyos resultados serán una contribución original y significativa al avance de las Ciencias de la Educación. Además, promueve que sus egresados sean profesionales críticos que reflexionen en torno a los conceptos atinentes al ser humano, la sociedad y la cultura, que subyacen en las diversas propuestas educativas, y con todo ello, sea capaz de contribuir al fortalecimiento y creación de escuelas de pensamiento desde su área específica de conocimiento. En el perfil del egresado proponemos desarrollar las siguientes competencias y valores: Un egresado con criterio crítico y contrahegemónico que incorpore la comprensión del estudio retro-progresivo de la historia de la educación latinoamericana, articulando la divergencia y convergencia, superando los sentidos únicos y lineales. Formar egresados con una comprensión cultural pluriétnica e intercultural.” (Mora-García et Al, Documento Maestro, 2020, 73)

B. El Medit construye una pedagogía para la desaceleración, pues no pretende un saber para transformar la naturaleza, sino que aprenda a vivir con la naturaleza, “Se busca un sujeto que además de alcanzar su desarrollo personal, se convierta en un agente transformador que le aporte de manera significativa a su entorno, a la sociedad y a la naturaleza.” (Muñoz, 2019: 3) Por tanto, está en sintonía con el giro biocéntrico. Defiende la preservación de la cultura regional y ancestral, desligándose de los modelos hegemónicos de subalteridad eurocéntricos y anglobalizantes; “desde su contexto departamental y su realidad frente a la globalidad; que reconoce, pero no se acepta totalizante, consumista y hegemonizante, se identifica como un agente de transformación social que resuelve problemas de manera particular, creando impacto en cada una de sus localidades y recuperando la iniciativa y el liderazgo cultural.” (Muñoz, 2019: 3) Es un modelo que le elige como pivote de transformación el DESCONSUMO. Esta premisa es una variable prospectiva que se retoma en el Documento Maestro del Doctorado en Ciencias de la Educación que fuera aprobado con Registro Calificado por el Ministerio de Educación de Colombia. (RESOLUCIÓN, 003235 02 MAR 2021)

En el perfil prospectivo del egresado de la Universidad de Cundinamarca se plantea una repedagogización del mundo de la vida (lebenswelt), con una mirada que le apuesta a detener la desbordante tendencia consumista con sus deformaciones, como por ejemplo: el extractivismo, el sobre consumo de productos cárnicos; la saturación de las islas flotantes con plásticos y textiles derivados de poliuretanos; la sobre explotación de la pesca del atún azul y las variantes de la saturación de la pesca; las lluvias

ácidas y fumigaciones con fosforados; la acidificación de los suelos y los bioquímicos; los híbridos generados con tecnología, como los transgénicos modificados en el ADN para la exponencial producción sin control que afectan el equilibrio ambiental. Se trata de reorientar en la emergente actitud formativa la nueva tendencia del mundo de la vida: la desaceleración (Meirieu, 2019) y el desestímulo a la competitividad exacerbada. Precisamente para Philippe Meirieu “la escuela debe asumirse como un espacio de desaceleración.” (Meirieu, 2019, 1).

Mientras la Modernidad formó en los designios delineados y perfilados por la Ilustración, en especial, del filósofo Immanuel Kant, quien en la *Crítica de la Razón Pura* (1787), sostenía que la razón debía imponerle a la naturaleza sus lineamientos; “La razón debe acudir a la naturaleza llevando en una mano sus principios, según los cuales tan sólo los fenómenos concordantes pueden tener el valor de leyes, y en la otra el experimento, pensado según aquellos principios; así conseguirá ser instruida por la naturaleza, mas no en calidad de discípulo que escucha todo lo que el maestro quiere, sino en la de juez autorizado, que obliga a los testigos a contestar a las preguntas que les hace.” (Kant, 1928:135) La mirada actual replantea ese proceso que deconstruye la visión avasallante para proponer un trato amigable con la naturaleza.

En este contexto, el Medit se propone replantear la emergencia de nuevas subjetividades, que se retoman de la comprensión del giro decolonial: actitud decolonial, racionalidad decolonial y la decolonización de la subjetividad (Maldonado-Torres, 2006, 2008, 2011). La actitud decolonial del Medit se puede evidenciar en “la no indiferencia ante el Otro, expresado en la urgencia de contrarrestar el mundo de la muerte y de acabar con la relación naturalizada entre amo y esclavo en todas sus formas.” (Maldonado Torres, 2008:67) La

organización científica del trabajo deside-rátum de la Modernidad potenció la actitud natural individualista de la Modernidad, y que el Medit propone desmontar para cultivar una actitud des-colonial, de cooperación, solidaridad, inclusión, translocal, amigable con la naturaleza y los animales; lo cual representa en nuevo giro copernicano.

C. Es un modelo que propicia la recuperación de los saberes ancestrales, sin renunciar a las conquistas sostenibles de la Modernidad y Postmodernidad; “no renuncia a las utopías pendientes de la modernidad y la posmodernidad, como son la justicia, la solidaridad y la libertad. En consecuencia, busca formar un sujeto libre, que se explique en el otro y en la naturaleza, que a través del diálogo y la construcción, como ideal regulativo, forja su identidad y desarrollo personal, se apropia del contexto local y ancestral y actúa como persona tran-

shumana que transforma la realidad.” (Muñoz, 2019: 4)

En el Documento Maestro del Doctorado en Ciencias de la Educación de la Ude-Cundinamarca se profundiza en la dimensión de la ancestralidad, como categoría que busca empoderar las culturas regionales; “Este ejercicio entre la educación y la sociedad, busca una dinámica en donde se produzca un importante diálogo de saberes de la ciencia, el conocimiento contemporáneo y la ancestralidad regional, evidenciando el carácter translocal que pretende atender a la necesidad de integración de las realidades propias de las diversas conformaciones poblacionales y de las diferentes expresiones territoriales locales, así como el énfasis académico multidisciplinar y el empeño en la transformación social que le da sentido al planteamiento de Universidad Región. (Mora-García et Al. 2020: 11)... Los invitamos a leer la versión en el Capítulo de Libro.

Life Foundation
by Rossy Carvajal
Shining Hearts with Our Hands

*Cuando ayudas a alguien
que no tiene tu*

ADN

comprenderás

que estás en otro nivel
de tu

Conciencia

-Rossy Carvajal